

KASB-HUNAR TA'LIMI

Профессиональное образование
Professional education

Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal
2023-yil, 3-son

Muassislar:

Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi,
Pedagogik innovatsiyalar, professional ta'lim
boshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta
tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti

Bosh muharrir: Z.Y.XUDAYBERDIYEV

Ijrochi direktor: H.SIROJIDDINOV

Tahrir hay'ati:

M.XOLMUXAMEDOV, R.X.JO'RAYEV,

A.Q.JALALOV, A.R.XODJABAYEV

J.SH.SHOSALIMOV, A.NABIYEV,

A.A.HASANOV, H.SIROJIDDINOV,

K.M.GULYAMOV

Jurnal 2000-yildan nashr etila boshlangan.
O'zbekiston matbuot va axborot agentligida
2007-yil 3-yanvarda qaytadan ro'yxatga olinib,
0109-raqamli guvohnoma berilgan.

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasi huzuridagi Oliy Attestatsiya komissiyasi
tomonidan 2017 yil 29 avgustdagi 241/8 qarori
bilan Pedagogika fanlari bo'yicha dissertatsiyalar
yuzasidan asosiy ilmiy natijalarni chop etishga
tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Manzil: 100095, Toshkent sh., Olmazor tumani

Universitet ko'chasi, 2-uy

Tel.: 90-979-75-89; 94-677-90-32;

E-mail: kasbhunartalimi@mail.ru,
ksbjurnal@inbox.uz.

Nashr uchun mas'ul

H.Sirojiddinov

Shahifalovchi:

I.Sirojiddinov

Tahririyat fikri muallif nuqtai nazariga to'g'ri
kelmasligi mumkin.

Tahririyatga yuborilgan maqolalar tahrir etilmaydi
va egasiga qaytarilmaydi.

Jurnaldan ko'chirib bosilganda "Kasb-hunar ta'limi"
jurnalidan olingani izohlanishi shart.

Bosishga ruxsat etildi: 31.03.2023-yil.

Bichimi 60x84 1/8

Bosma tabog'i 10. Adadi 60 nusxa.

Buyurtma "PROFIEDUPRESS" MChJ

bosmaxonasida chop etildi.

Korxonada manzili: Toshkent shahri, Sirg'ali tumani,
Yangi Sirg'ali ko'chasi, 18-uy

МУНДАРИЖА

Sodiqova G.G'. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ko'p ma'noli so'zlarni o'rgatishning lisoniy zaruriyati va asoslari	3
Mirzayev A.X. Chet tilini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi	7
Xoldarova I.V. Divergent fikrlash: xususiyatlari, rivojlanish yo'llari ...	13
Mustapaqulov S.U. Texnika oliy ta'lim muassasalarida "texnik mexanika" fanini o'qitish usullari.....	19
To'xtanazarova Z.U. Alohida ehtiyoji bor bolalarni inklyuziv ta'limga jalb etishda tibbiy-psixologik-pedagogik komissiyaning roli	24
Ashurova C.I.O. Современные подходы модернизации системы профессионального образования в узбекистане	28
Ikromov M.X. "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi" ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish.....	33
Жамшид Б.Э. Таълимда компетентли ёндашув асосида бўлажак информатика ўқитувчиларининг касбий кўникмаларини шакллантириш воситалари.....	37
Qosimov Sh.U. Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorlashda pedagogik amaliyotni tashkil etish.....	43
Kodirov M.M. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni labdan o'qishga o'rgatish omillari	46
Xushnazarova M.N. Pedagog-tarbiyachini innovatsion faoliyatga tayyorlashning pedagogik- psixologik muammolari.....	51
Саггаркулов К. Академик лицейларда "квант физика" Бўлимни ўқитишда ўқувчиларнинг илмий дунёкарашини шакллантиришда дидактик тамойилларидан фойдаланиш	57
Тошпулатов Р.И. Таълим самарадорлигини оширишда оммавий очик онлайн курсларнинг ўрни	62
Султанов Б.Ф. Формирование безопасности жизнедеятельности будущего специалиста в системе профессионального образования.....	66
Raxmonov I.Y. Xalilayev B.T. Ofitserlar kasbiy faoliyatida kompetentlik va uning ahamiyati	70
Isayev N.F. Imitatsion modellashtirishni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.	74
Ганиева А.З. Архитектоника управленческих компетенций руководителя доо	79
Xurramov A.J. Raqamli texnologiyalar bo'lajak o'qituvchilarning kompetensiyalarini shakllantirish vositasi sifatida	84
Талипов Н.Х., Султонова Д., Хўжаева С. Талабаларни касбга йўналтиришда портрет композициясини ишлашнинг айрим хусусиятлари	89
Azimov D.G'. Talabalarni qo'shimcha mashg'ulotlar orqali individual ta'limga yo'naltirishning nazariy asoslari	94
G'ofurov A.U. Bo'lajak jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarining sport turizmiga oid bilimlarini rivojlantirishning tashkiliy va ijtimoiy-pedagogik asoslari.....	98
Umarova M. M. Ijtimoiy tasavvurlar konsepsiyasi doirasida oilaviy qadriyatlarini o'rganish muammolari.....	105
Isaxanova M.E. Oilaviy ta'limning kichik yoshdagi o'quvchining o'zini o'zi qadrlashiga ta'siri	109
Менгликулов А.Х. Мактаб ёшидаги болаларни сузишга ўргатишдаги босқичининг ташкилий-методик хусусиятлари	114
Abduraxmanov Z.B. Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorlashda virtual modellashtirish didaktik vosita sifatida.....	120
Imankulov N. Ta'lim tizimida steam texnologiyasidan foydalanish asoslari	127
Mardonkulov J.A. Bo'lajak informatika o'qituvchilarini metodik tayyorlashda pedagogik innovatsion jarayon mohiyati	131
Bo'ronov Sh.Sh. Ekologik kompetentlik: keng dunyoqarash va toza hayot sari yo'l	136
Xo'jamqulova N.R. Boshlang'ich sinflarda xalqaro baholash dasturlari asosida o'quvchilarda savodxonlik darajasini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	141

Usmonov A.A. Talabalarda tadqiqot bilan bog'liq ko'nikmalarni rivojlantirishning zarurati.....	151
Muratov X.X., Isometova G.D. Oliy ta'limda talabalar darslarini ta'limiy dasturlar orqali tashkil etishning samaradorligi	156
Xayitov L., Qurbonova M. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning eshitish idroki xususiyatlari	159
Ramonova S.K. Oliy harbiy bilim yurtida elektrotexnika va elektronika asoslarini o'qitishning zamonoviy shakllari va o'qitish metodikasi	164
Позилова Ш.Х. Профессионал таълим ўқитувчилари касбий креативлигини ривожлантиришнинг илмий-методик жиҳатдан таҳлили.....	170
Sultanov R.O. Talabalarining loyihalash faoliyatini tashkil etishda arduino platformasida robototexnik uskunalardan foydalanish	177
Toshpulatov F.U. Bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarida estetik ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy – pedagogik zaruriyati	184
Gulomova N.X. Muhandislik va kompyuter grafikasi darslarida 3d printer yordamida ta'lim oluvchilarning fazoviy tasavvurini rivojlantirish	192
Ataqulova M.N., Rasulova M.G', Tog'ayeva Sh.T. Biologiya ta'limi jarayonida talabalarni kreativligini oshirishni o'rni.....	197
Tilakova M.A. Umumta'lim maktablarida imkoniyati cheklangan bolalarni o'qitish bo'yicha pedagogik jarayonni tashkil etish yo'llari.....	201
Xoliqov U.Q. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga shaxmatni o'rgatish orqali shaxsiy sifatlar va mantiqiy fikrlash darajasini baholash metodikasi.....	207
Baymetov B.B., Umataliyev M.A. Talabalarnga rangtasvirdan o'quv mashq - vazifalarinitashkil etishning nazariy asoslari.....	215
Эшнаев Н.Ж. Отмда замонавий мобил мутахассис тайёрлашнинг ижтимоий педагогик-психологик омиллари	221
Muratov X.X. Tasviriy san'at fanlaridan mustaqil ta'limni tashkil etish, boshqarish va nazorat qilish orqali ta'lim samaradorligiga erishish	225
Muminova G.Z. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishda akmeologik texnologiyalarning o'rni.....	232
Abduvaliyeva N.Sh. Yuqori malakali yengil atletikachi sprinterlarni musobaqalardagi natijalari tahlili.....	237
Adizova N.B. Divergent fikrlashga oid ilmiy-nazariy tadqiqotlar masalasiga doir.....	241
Samadova S.J. Oliy harbiy ta'lim kursantlariga til o'rgatishda duch kelinadigan qiyinchiliklar.....	247
Sharipova S.F. Geometriya kursida ba'zi yasashga doir masalalarni yechish usullari.....	253

OLIIY HARBIY TA'LIM KURSANTLARIGA TIL O'RGATISHDA DUCH KELINADIGAN QIYINCHILIKLAR

SAMADOVA SVETLANA JONTOSHEVNA, mustaqil izlanuvchi
Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti

Аннотация. Maqolada o'qituvchilar tomonidan xorijiy tilni o'rgatishda uchraydigan muammolar ko'rib chiqilishi bilan birga ularga yechimlar ham berib borilgan. Ta'limda uchraydigan qiyinchiliklar o'rganilishi jarayonida bir qancha olimlar fikrlari bayon etilgan. Chet tilini o'rgatish bo'yicha olimlarning yozgan fundamental ishlari til o'rgatishdagi muhim muammolarni hal qilishda nazariy asos bo'lib xizmat qilganligi yoritib berilgan.

Tayanch so'z va iboralar: nolingvistik, tinglab tushunish, gap strukturasi, leksik birlik, psixologik, pedagogik, qiyinchilik, ob'yektiv, sub'yektiv, ta'lim jarayoni.

Abstract. In the article, the problems faced by teachers in teaching a foreign language are considered, as well as solutions are given to them. In the process of studying the difficulties encountered in education, the opinions of several scientists were expressed. It is explained that the fundamental works written by scientists on foreign language teaching served as a theoretical basis for solving important problems in language teaching.

Key words: non-linguistic, listening, sentence structure, lexical unit, psychological, pedagogical, difficulties, objective, subjective, educational process.

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели при обучении иностранному языку, а также приведены пути их решения. В процессе изучения трудностей, возникающих в обучении, были приведены мнения ряда ученых. Объясняется, что фундаментальные работы, написанные учеными по преподаванию иностранных языков, послужили теоретической базой для решения важных проблем в обучении языкам.

Ключевые слова и словосочетания: нелингвистический, аудирование, структура предложения, лексическая единица, психологические, педагогические, трудности, объективный, субъективный, учебный процесс

XX asrning oxirgi yillarida ta'lim tizimiga bo'lgan talab va e'tibor butun dunyoda keskin o'zgardi. Chet tilini o'qitishdagi izlanishlar yangi ilmiy yo'nalishning ochilishiga sabab bo'ldi, ya'ni buning asoschisi hisoblangan T.S. Serova kasbiy yo'naltirilgan universitetlarda chet tilini o'rgatishning nazariy asoslarini ishlab chiqdi. Oliy harbiy ta'lim kursantlariga chet tilini o'qitish muammolarining ayrim tomonlari L.P. Bichenok, T.A. Graboy, Yu.A. Panasenko, N.B. Frolova kabi olimlar tomonidan o'rganilgan. G.I. Shemet yozgan dissertatsiya ishida leksik komponentni optimallashtirish asosida harbiy oliy o'quv yurtlari kursantlariga chet tilini o'qitishni takomillashtirish mezonlarini ishlab chiqishning asosiy pedagogik usullari va shartlarini aniqlash kabi masalalar

ko'rib chiqiladi. [3] O.P. Paronina o'zining dissertatsiyasida kursantlarning dialogik nutqlari, fikrlashlari va ularni shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari haqida so'z yuritadi.[4] V.M. Ochkasova, A.D. Xotinskaya, L.I. Polyanskaya, E.A. Ryabuxina kabi olimlarning ishlarida muloqot paytida nutqni shakllantirish muammolari o'rganilgan. Yana boshqa tadqiqotlarda professional, jumladan harbiy nutqni o'rgatish usullari ko'rib chiqilgan. Ularga E. C. Bolshakova, E.V. Vekshin, L.V. Makar, L.P. Bichenok, R.G. Zaytseva, V.P. Menshikovlarning ishlari misol bo'ladi. I.N. Romanova o'z tadqiqot ishlarida kasbiy kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish muammolarini yoritib beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA

METODOLOGIYASI

Kursantlarning til o'rganishlari bilan bog'liq muammoni o'rganish ularning ta'lim jarayonida bir qancha qiyinchiliklarga duch kelishlari aniqlandi. Buning asosiylari esa quyidagilar:

- o'rganishda vaqtni to'g'ri taqsimlamaslik, til o'rganuvchilar 70-80 % vaqtini nazariyani o'rganishga, amaliyotga esa 30-20% vaqtni sarflaydilar.

- ingliz tili nutqini eshitganda tushunmaslik, bu – eng ko'p tarqalgan muammolardan bo'lib, buning sababi kursantlarda tinglab tushunish qobiliyatining pastligidir. Yana boshqa sabab esa kursantlarning ingliz tilidagi leksik birliklarni yakka holda eshitishga odatlanganliklaridir. Muammoni hal qilish uchun ko'proq ingliz tilida audio va video materiallar tinglash va ko'rish lozim bo'ladi.

- yodlangan so'zlarni tezda unutilib ketishi;

- ingliz tilidagi zamon guruhlarini tushunmaslik;

- ingliz tilida gap strukturasi tuza olmaslik;

- ona tilining aralashuvi;

- tovushlarni talaffuz qilishdagi qiyinchiliklar.

Yodlangan so'zlar, zamon guruhlarini, gap strukturalari gapirish ko'nikmasi orqali mustahkamlanib borilishi maqsadga muvofiqdir. Ingliz tilini o'rganish, undagi fonetik, grammatik va leksik qiyinchiliklarni yengish har kuni tizimli ravishda shug'ullanishni talab qiladi.

Ilmiy manbalarni ko'rib chiqish chet tilini ona tilining aralashuvisiz o'rganish imkonsiz ekanidan dalolat beradi, biroq butunlay ona tiliga tayanib qolishlilik ingliz tili nutqini erkin o'rganishni qiyinlashtiradi. Chunki bu ikki til turli oilalarga tegishlidir. Birinchi tilni inson o'zi sezmaganda o'zlashtirsa, chet tili ongli ravishda o'rganiladi. O'zbek va

turkiy tillarda so'zlashuvchilar ingliz tilidagi aniq va noaniq artiklni, zamonlar tizimini, predlogli fe'llarni, gap strukturasi tuzilishini tushunishga qiynaladilar. O'zbek tilida "Biz har kuni yuguramiz va badan tarbiya mashqlarini bajaramiz" gapini ingliz tilida "We run and do morning exercises everyday" deb tarjima qilinadi. Misoldan gap qurilishi ikki tilda bir biridan keskin farq qilishini ko'rib turibmiz. Kursantlar tarjima qilganlarida ona tilida qanday bo'lsa shundayligicha ingliz tiliga o'giradilar va xatolikka yo'l qo'yadilar.

Nazariy jihatdan ta'kidlanganidek, ta'lim olishning murakkabligi pedagogik hodisadir, u to'rt elementning munosabati bilan tavsiflanadi: pedagog, kursant, vosita va harbiy tayyorgarlik muhiti. Ingliz tilini o'rganishdagi qiyinchiliklarga aniqlik kiritadigan bo'lsak, bundan ta'limdagi shaxsiy to'siqlarni o'z ichiga olgan ob'yektiv-sub'yektiv pedagogik hodisa tushuniladi. Shaxsiy to'siqlar fonetika, grammatika, og'zaki nutq va yozish ko'nikmasi bilan bog'liq bo'lgan qiyinchiliklarni va kursantlarning o'quv faoliyatining yetarli darajada ruhlantirilmaganini o'z ichiga oladi.

Ta'lim qiyinchiliklarini bartaraf etish uchun aniqlangan keyingi yondashuv leksikani o'rganish bo'lib, bunda leksik birliklarning shakli, ma'nosi va qo'llanishini maqsadli o'zlashtirish tushuniladi. So'zlarning qo'llanishi deganda uning kommunikativ ahamiyati, shu bilan birga uning boshqa leksik birliklar bilan moslashishi tushuniladi. Leksik birliklarni kiritishda bir qancha usullar masalan, lug'atni tarjimasiz tushunish va tarjima orqali tushunish usullari mavjud. Ko'p vaqtlar tarjimali tushunish usuli yaxshi emas, uning o'rnida leksikani tarjimasiz, ya'ni ko'rgazmalar orqali, izohlar berish, antonym va sinonimlarni ishlatish, fahmlab topish kabi usullar bilan kiritish yo'llari haqida muhokamalar olib borilgan. Bu yondashuvni a'lo darajadagi yondashuv deb

hisoblash mumkin, biroq buni qo'llash uchun juda ko'p vaqt ketib qoladi, bundan tashqari ba'zi so'zlarni so'z tuzulishi o'zgacha bo'lganligidan ma'nosini to'liq ochib berish mumkin bo'lmay qoladi.

Kursantlar uchun keng tarqalgan qiyinchiliklarda yana biri savollarning leksik ma'nosini tushunishdir "What are you?" – "Nima ish qilasiz?" bu savolga javob berishda professiya yoki kasb nazarda tutilishi kerak "I am an officer/a cadet". Kursantlar bu savolni "Who are you?" savoli bilan chalkashtiradilar. Javobda o'zi haqida ya'ni ismi va familiyasi berilishi kerak. "What do you do?" savolining ma'nosi nima ish bilan shug'ullanishni nazarda tutadi va javobida "I am a cadet" "Men kursantman" bo'lishi kutiladi. Ular ko'p hollarda bu savolni "What are you doing?" "Hozir nima qilyapsan" manosida tushunib qoladilar. Ma'lumki kursant leksika va grammatikani yaxshi bilmasa muloqot jarayonida qiyinchilikka duch keladi. Bunga asosan ularning so'zlarni tushunmasdan yodlashlari va dialogik yoki monologik nutqda qo'llay olmasliklari; ma'nosiz tarjima qilishlari sabab bo'ladi.

Kursantlarning til o'rganishidagi muammoni faqat pedagogik jihatdan emas balki psixologik tomondan ham ko'rib chiqish muhim ahamiyatga ega. Sobiq maktab o'quvchisi uchun oliy harbiy ta'lim muassasasida o'qishi ularning hayotida va shaxsini shakllanishida yangi bir pog'ona bo'lib hisoblanadi. Ko'pgina birinchi bosqich kursantlari uchun bu maskanda tahsil olish va o'qish shakliga ko'nikish katta psixologik yuk deb tavsiflanadi. [2] A. A. Kamishev fikricha kasbiy moslashuv o'rganish ko'nikmalarini egallashni o'z ichiga oladi va birinchi bosqichda bu yetakchi hisoblanadi. Kursant shaxsidagi o'zgarishlar aynan shu ko'nikmalarining muvaffaqiyatiga bog'liq. Bu bosqichda moslashish bir qator harbiy fanlarni o'rganish bilan birga xizmat majburiyatlarini

bajarish shartini qo'yadi. [1] Ko'pgina kursantlar harbiy bilim yurtiga o'qishga qabul qilinganlaridan so'ng chinakam stressni boshlaridan kechiradilar. Harbiy ta'limning o'quv faoliyati umumta'lim maktablaridan o'zining yuqori talablari bilan farq qiladi. Ta'lim hajmining oshishi bilan yangi fanlarni o'zlashtirish va idrok etish jarayonida qiyinchiliklar paydo bo'ladi, shaxslararo munosabatlarning rivojlanishida murakkablik namoyon bo'ladi, o'qituvchilar bilan o'zaro munosabatlar yaratish zarurati ortib boradi, bo'ysunish va buyruqlarga rioya qilishda qiyinchiliklar paydo bo'ladi, erkin harakatlanishlarda cheklovlar yuzaga keladi.

Kursantning ruhiy holati uning o'z harbiy vazifasini chuqur anglaganligiga bog'liq. Ular fuqarolik va harbiylik vazifalarini his qilsalargina ularda ijobiy holat yuzaga keladi. Harbiy bilim yurtidagi ta'lim xizmati bilan boshqa o'quv yurtlardan ajralib turadi, ba'zi cheklovlar zarurati ob'yektiv qiyinchiliklarga sabab bo'ladi, masalan ijtimoiy doiraning torayganligi, ota-onalar hamda yaqin qarindoshlar bilan muloqotning cheklanganligi, xizmatdagi vazifalar va talablarni bajarish uchun sevimli mashg'ulotlardan voz kechishga to'g'ri kelishi kabilar.

Yuqorida keltirilgan misollarni tahlil qilib aytish mumkinki, turli xil qarama qarshiliklar asosiy ta'lim qiyinchiliklari sifatida hisoblanib, kursantlarning til o'rganish natijalariga ta'sir qilishi mumkin. Ko'pgina kursantlar o'rganish uchun motivatsiyaning yetishmasligini aytdilar va qiyinchilikning paydo bo'lishiga ta'sir qiluvchi sabablarni quyidagicha deb hisoblaydilar:

- kelajakda harbiy kasb doirasida ingliz tilini bilish zarurligini anglamaslik;

- ta'lim faoliyatini harbiy vazifalarni bajarish bilan birga olib borish charchoq, asabiylashish va stressli vaziyatlarga olib kelishi;

- birinchi bosqich kursantlarini harbiy tayyorgarlikka moslashishlarining qiyin kechishi;

- o'z-o'zini nazorat qilishning yetishmasligi va mustaqil tayyorgarlik jarayonida ingliz tilini o'rganish uchun vaqt ajrata olmaslik;

- ingliz tilini o'rganish mobaynida duch kelinadigan qiyinchiliklarini bartaraf etish uchun psixologik jihatdan kuchsizlik;

Chet tilini o'rganishdagi qiyinchiliklarning sabablarini o'rganib chiqib, qiyinchiliklarning asosiy sabablaridan biri – kursantlarda ingliz tilini o'rganish motivatsiyasining yetarli darajada shakllanmaganligidir, deyishimiz mumkin. Ko'pgina o'qituvchilarning qiziqarli vazifalarni ishlab chiqishlari va ingliz tilini o'rgatishning samarali usullarini qo'llash bo'yicha sa'y-harakatlari ham kursantlarning ushbu fanni o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishga yordam bermaydigan holatlar ro'y bermoqda. Zamonaviy psixologlar va pedagoglar o'quv faoliyati jarayonida vazifalarni bajarish o'quvchilarning motivlari va ehtiyojlarining darajasiga bog'liqligini aniqlaganlar. Biroq, kursantlarning ingliz tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishda o'qituvchilar psixologik to'siqlar va salbiy munosabatlar ko'rinishidagi qiyinchiliklarga duch keladilar. Oliy harbiy bilim yurtlari kursantlariga ingliz tilini o'rgatishning dastlabki bosqichida o'qituvchilarning vazifasi ularni o'z vaqtida tashxislash va tuzatishdan iboratdir.

Qiyinchiliklarni yengishda ichki motivatsiya tashqi motivatsiyadan yuqori turadi. Ichki motivatsiyaga ega kursantlar o'quv jarayonida ichki ziddiyatlarni boshdan kechirmaydilar va ularning barcha sa'y-harakatlari tashqi to'siqlarni, masalan, vaqt yetishmasligi, jismoniy charchash, o'quv fani yuklamalarining ortishi kabi qiyinchiliklarni bartaraf etishga qaratiladi.

Ular ichki ziddiyatlarini yengish bilan vaqt ketkazmaydilar, aksincha ularning o'quv faoliyati bilimga qiziqish va chet tilini bilish darajasini oshirish istagi bilan boshqariladi.

Qiyinchiliklarni yengish uchun kursantlar auditoriyadan tashqari vaqtda ingliz tilini o'rganish bilan shug'ullanishi, eshitib tushunish mashqlarini bajarishi taklif qilinadi. Aytish joizki, o'qituvchining dars o'tish uslubi nafaqat ingliz tilini o'rganish jarayoniga balki natijaga va kursantlarning ingliz tilini o'qitishga bo'lgan ishtiyoqini oshishiga, ularning o'z o'zini baholay olishiga, o'qituvchi va guruh o'rtasidagi munosabatlarga ham sezilarli darajada ta'sir qiladi. Kursantlar ko'phollarda avtoritarta'lim uslubiga ega o'qituvchilarni yoqtirmaydilar. Bunday uslub kursantlarda motivatsiya yo'qolishiga, o'z bilimiga ishonmaslikka, g'ayratining pasayishiga va umidsizlikka tushishlariga olib keladi. Kursantlarni qiziqishlari, qiyinchiliklarni yengib o'tishlari uchun ingliz tilida so'zlashuvchi hafta kuni, davra suhbatlari, munozaralar, mavzuviy suhbat klublari, konferensiya, intellectual turnirlar, harbiy matnlar tarjimai konkursi, ma'lum bir mavzu bo'yicha prezentatsiya tayyorlash va taqdim qilish, mamlakat tarixi viktorinalarini tashkil etish foydadan xoli bo'lmaydi. Sanab o'tilgan mustaqil ishlar kursantlarning qiziqishlarini oshishiga, o'zaro bir-birlarini tushunishlariga, uyalish hissini yengishlariga, leksika va grammatika bo'yicha bilimlarini mustahkamlashlariga, ijobiy muhit yaratilishiga hamda ularda gapirish ko'nikmasini rivojlanishiga sabab bo'ladi. Bunday muloqot usullari tufayli kursantlar tanqidiy fikrlashni rivojlantiradilar, mantiqiy fikrlaydilar, argumentlar keltirish, qarshi dalillar bilan isbotlashni o'rganadilar.

O'quv jarayonini tashkil qilishda o'qituvchilar chet tilini o'rganish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishga erishish uchun o'quv

materialini kursantlarga eng to'liq, qiziqarli va tushunarli tarzda taqdim etishga intiladilar. O'qituvchilar jarayonning sub'yektlari sifatida ingliz tilini oliy harbiy ta'lim sharoitida o'rganish zaruratining sabablaridan biri ingliz tili hozirgi va kelajakdagi ofitserlarga boshqa mamlakatlar bilan bo'lib o'tadigan keng ko'lamli musobaqalar, konferensiyalar, seminarlar hamda o'zaro tajriba almashishlarda zarur ekanligini tushunishlari kerak.

Qiyinchilikni yengish sub'yekt va ob'yektning ya'ni o'qituvchilar va kursantlarning o'zaro uyushgan harakatini nazarda tutadi. Ingliz tilini o'rganishdagi qiyinchiliklarni aniqlash kursantlarning salbiy motivatsion munosabatlarini yaxshi tomonga o'zgartirishga; ingliz tilini o'rganishda ta'lim qiyinchiliklarining erta oldini olishga; ta'limdagi qiyinchiliklarni yengib o'tishda uning darajasini hisobga olishga qaratilgan. Ingliz tilini turli darajadagi bilimga ega kursantlarga o'rgatish oson emas, ammo ularning kelajakdagi kasbi doirasida ingliz tilidan foydalanishga nisbatan salbiy munosabatini o'zgartirish hamda unga qiziqtirish yanada qiyinroq va mashaqatliroqdir. Agar ingliz tilini o'rganishdagi qiyinchiliklar uzoq va barqaror xarakterga ega bo'lmasa, ularni qo'shimcha darslar, individual maslahatlar, sekin o'zlashtirayotgan kursantlar uchun qo'shimcha topshiriqlar berish yordamida yengib o'tish mumkin.

Ta'limdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun o'quv vazifalarini amalga oshirishni ta'minlaydigan quyidagi tamoyillarga amal qilish lozim:

- ta'limni tarbiyalash va rivojlantirish tamoyili (maqsadlarga erishilgunga qadar to'xtamang).

- kommunikativ yo'nalish tamoyili (har kuni 5-10 ta so'z yodlang);

- ta'limni differentsiallashtirish va

individuallashtirish tamoyili (birga ta'lim oluvchi kursantlardan yordam so'rash va o'z-o'zini rag'batlantirishni shakllantirish);

- ona tilining nutq xususiyatlarini hisobga olish tamoyili (ona tiliga tayangan holda o'qitish);

- aktivlilik va onglilik tamoyili (yangi ma'lumotlarni o'rganish uchun mustaqil ravishda harakat qilish);

- qiyinchiliklarni yenga olish tamoyili (tez-tez, kam-kamdan o'rganish va kundalik rejimda ingliz tilini o'rganish uchun 20-30 daqiqa ajratish);

- mustahkamlash tamoyili (yangi bilimlarni nutq amaliyotida mustahkamlash, kunduz o'rganilganlarni kechqurunda bir bor eslash).

Ushbu tamoyillarni samarali amalga oshirish uchun quyidagi shart sharoitlar bo'lishi kerak:

- o'rganilayotgan ob'ektni to'g'ri belgilash, dars mazmunini sinchkovlik bilan tanlash;

- darsni tayyorlashda o'qituvchilarning yuqori kasbiy mahorati;

- kursantlarning mustasqil ta'lim olishi va o'zini o'zi nazorat qilishini o'quv jarayoniga kiritish;

- muammoli ta'lim usullaridan foydalanish, darsning barcha bosqichlarida aqliy faoliyatni faollashtirish;

- mashg'ulotlarda individual va guruhlarda ishlash;

- kursantlarning yosh psixologik xususiyatlarini hisobga olish.

- integratsiyalashgan ta'lim texnologiyasini qo'llagan holda o'qituvchi tegishli uslublar, shakllar va vositalarni to'g'ri tanlashi.

XULOSA

Berilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, kursantlar o'rtasidagi ta'lim qiyinchiliklarini bartaraf etish jarayonining barcha tarkibiy va mantiqiy elementlari o'zaro

